

OLY LOBATO*

SINOPSE

O autor estabelece um paralelo entre MPS (Medicina Psicossomática) e Homeopatia. As principais características de ambas são analisadas e a analogia entre elas é enfatizada. Ele pensa que no futuro a distância entre MPS e Homeopatia será cada vez menor. A tendência é a fusão das duas, resultando na verdadeira medicina.

ABSTRACT

The author intends to draw a parallel between the Homeopathic and Psychosomatic Medicine. The main characteristics of both are analysed and the analogy between them is emphasized. He thinks that in the future the true medicine will be a result from the fusion of the Homeopathy and Psychosomatic Medicine.

UNITERMOS: Medicina psicossomática. Holismo. Homeopatia.

UNITERMS: Psychosomatic medicine. Holism. Homeopathy.

INTRODUÇÃO

A medicina psicossomática é tão velha como a arte de curar. Quem era o xamã senão um médico psicossomático que "curava" a doença por intermédio de rezas, imprecações, oferendas, fosse ela causada por um feitiço nocivo, infração a um tabu, possessão por um espírito maligno, penetração mágica de um objeto no corpo ou, enfim, pelo roubo da alma?

Hipócrates (9) reconhecia a emoção como causa de doença e isso aparece em numerosas passagens de seus trabalhos, especialmente nos aforismas. Assim, na secção VII de seus escritos lá está no aforisma 40: "Se a língua perde subitamente sua força ou uma parte do corpo torna-se apoplética, a afecção é de natureza melancólica". Suficientemente expressivo...

Pulando alguns séculos chegamos a Paracelso (1493-1541) que com seus "ens spirituale" procurava mostrar a ação morbigênica do pensamento, vontade ou imaginação sobre o enfermo ou sobre os circunstantes (apud 3).

Seu continuador, o genial Van Helmont (1578-1644) não reconhecia a existência da doença como tal; escrevia ele:

"Eu não conheço epilepsia, lepra, apoplexia, mas só epiléticos, leprosos, apopléticos. Pois doença só existe como modificação da vida. Não há doenças, existem apenas homens doentes" (apud 3).

Hahnemann (1755-1843) teve assim grandes precursores para suas idéias e ele mesmo em múltiplas passagens do "ORGANON" refere a importância das emoções como causa de enfermidades ou como conseqüência dessas (somatopsíquica). É interessante notar que Heinroth, o criador da expressão "psicossomática" (8) foi contemporâneo de Hahnemann. O termo "psicossomático" foi introduzido por ele em 1818 (Hahnemann morreu em 1843) a fim de expressar a influência das paixões sexuais sobre doenças como a tuberculose, a epilepsia e o câncer.

Seria fastidioso citar todos os parágrafos do Organon em que transparece o conceito psicossomático. Para nós, entretanto, é suficientemente elucidativa a seguinte passagem da introdução da edição sexta do livro maior da homeopatia: "Quantas vezes não vimos palavras injuriosas ocasionarem uma febre biliar que punha em perigo a vida, ou uma profecia indiscreta causar a morte na época predita e uma surpresa agradável ou desagradável suspender subitamente o curso da vida?"

Tal assertiva de Hahnemann está de pleno acordo com os trabalhos de Cannon (1) sobre a morte vudú (morte por medo) e o excelente artigo de Engel (5) em que são descritos 170 casos de mortes súbitas por emoções agradáveis ou desagradáveis.

Hahnemann era, de fato, um psicossomatista e a homeopatia é uma medicina psicossomática.

MEDICINA PSICOSSOMÁTICA E HOMEOPATIA: UMA COMPARAÇÃO

No quadro abaixo (Quadro 1) procuramos dispor as semelhanças e dessemelhanças entre a homeopatia e o que atualmente se chama de medicina psicossomática.

Quadro 1 — Medicina Psicossomática e Homeopatia

	MPS	HMP
Homem Doente	visto como um todo	idem
Noção de estresse	importante	não reconhecido. O transtorno é seu equivalente.
Substituição de doenças	balanço psicossomático	metástase mórbida
Entrevista	biopsicossocial	busca de sintomas mentais, gerais e locais
História biopatográfica	importante	idem
Diagnóstico	integral	idem
Terapêutica	variável e ampla	restrita. O remédio homeopático.

* Membro da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Av. Goethe, 156 - Porto Alegre - Fone: 332-7345.

COMENTÁRIOS

Comentaremos sumariamente os diferentes tópicos do quadro acima. É interessante inicialmente comparar o conceito de doença tal como enunciado por Van Helmont, Hahnemann e um psicossomatista moderno, Groddeck (1886-1934), que acompanhou os primórdios da psicanálise (4). Assim, dizia Van Helmont: "a doença é uma modificação da vida"; é uma mudança imaterial em nossa maneira de ser, escrevia Hahnemann; é uma forma de estar no mundo falava Groddeck. São praticamente superponíveis e transmitem a idéia clara de que a enfermidade é algo mais que a entrada de germes no organismo, o desprendimento de uma placa de ateroma ou a proliferação anormal de um grupo de células. É uma modificação global do ser e como dizia Weizsäcker (10) "A enfermidade se padece e se faz, se teme e se cria..."

A doença é, pois, o fenômeno final de uma série de acontecimentos que surgem cedo no correr da vida, às vezes antes do nascimento, e que vão se inter-relacionando até eclodir naquela mudança de estado que se convencionou chamar de enfermidade. O ponto de partida parece ser, ao menos na maioria das vezes, emocional ou, como dizia Kent (6): "a doença sempre começa com um 'mau pensamento'". Se não dermos a esse "mau pensamento" uma conotação moral, mas, tão somente considerá-lo como alguma perturbação emocional que precede o processo mórbido, ficamos de acordo com a tendência da medicina moderna, isto é, tudo que se passa na mente — de bom ou de mau — reflete-se necessariamente em nosso corpo. Sentimentos negativos ou derrotistas prolongados acabarão influenciando todo o organismo. É como se "algo" em face do que se passa na mente informasse a todas as células do corpo das más novas...

Voltando ao nosso quadro, pensamos que a noção de estresse tão cara à MPS não é diretamente acolhida pela homeopatia, entre outras razões porque o estresse é um conceito moderno. Mas se analisarmos o significado do que Kent chamava de "ailment", o transtorno, especialmente alguns tipos claramente ligados a noxas emocionais, teremos que aceitar a identidade de ambas as perturbações, isto é, estresse é igual a transtorno. É provável que se os transtornos fossem estudados sob o aspecto fisiopatológico as mesmas alterações autonômicas, hormonais e imunológicas que surgem no estresse também neles seriam notadas.

A história biopatográfica, seja a forma pela qual o indivíduo responde a diferentes noxas, ou estresses, no correr da vida é tão válida para a homeopatia como o é para a medicina psicossomática.

A substituição de uma doença por outra, o balanço ou alternância psicossomática pode ser igualado à noção de metástases mórbidas. Tal fato já era do conhecimento de Hipócrates. No aforisma 21 da seção VI dizia o mestre de Cós: "Num caso de afecção maníaca se sobrevierem varizes ou hemorróides, essas últimas removerão a mania". É a substituição de uma doença emocional por uma doença física.

Talvez a diferença maior entre a homeopatia e a MPS resida na terapêutica. A evolução do conceito psicossomático cristalizou-se numa concepção geral que engloba todos os tipos de enfermidades, não mais um grupo restrito. Mas parava aí: tudo é psicossomático, mas que fazer pelo nosso

doente? Essa era uma interrogação sem resposta até algum tempo atrás. Então, sob a influência da corrente holística, se foi abrindo um leque de possibilidades terapêuticas (Quadro 2) que vão desde a simples explicação com tranquilização até a psicoterapia formal, passando por prescrições tão simples quanto as técnicas de relaxação, medidas dietéticas ou a prática de exercícios físicos.

Quadro 2 — Modalidades Terapêuticas em Medicina Psicossomática

ACONSELHAMENTO:	— alimentação — exercícios e ginástica — ambiente — fumo, álcool
TÉCNICAS DE RELAXAÇÃO:	— controle da respiração — relaxamento muscular — ioga
TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS:	— entrevista terapêutica — visualização de imagens — psicoterapia formal — grupos de auto-ajuda — outros
HOMEOPATIA	

Tal forma de encarar o tratamento, individualizando algum tipo conforme o momento do enfermo, ou associando alguns deles, veio dar nova dimensão a MPS, tirando-a de um simples conceito teórico para uma atitude prática, imediata e benéfica.

A homeopatia, com Hahnemann, já tinha resolvido o problema terapêutico: o remédio homeopático único, agente curativo de todo enfermo. Pensamos, porém, que se a homeopatia pudesse aproveitar alguns dos ensinamentos da medicina holística (da qual ela é uma das formas) ampliaria sua área de benefícios terapêuticos.

Como evoluirão no futuro essas modalidades de medicina? A homeopatia buscará mais profundidade, na medida que for entendendo o que se passa no mais íntimo do organismo em termos de alteração da energia vital e da ação de seus remédios. A MPS, cremos, se irá desligando um tanto dos conceitos psicanalíticos e mergulhará no mundo dos neurotransmissores e naquilo que Choppra (2) descreve tão adequadamente, ao menos como especulação: "a transformação do pensamento (ou energia) em matéria, seja a influência das emoções sobre a vida celular".

Para esse ponto também deverá caminhar a homeopatia, isto se estiver disposta a aceitar a colaboração da neurofisiologia e áreas de conhecimentos afins.

Pensamos, de qualquer forma, que a Homeopatia e a MPS trilharão um caminho cada vez mais paralelo e, contrariando uma lei matemática, se encontrarão, em algum ponto e em algum momento.

CONCLUSÕES

A título de conclusões poderíamos dizer o seguinte:

- 1 - não há divergência fundamental entre a concepção psicossomática e a homeopatia, exceto no referente ao tratamento;

- 2 - a homeopatia é uma medicina psicossomática que dispõe de um claro e definido recurso terapêutico;
- 3 - ambas buscam a forma, a razão primeira pela qual o homem adocece e como se poderia impedir e modificar o estado de doente;
- 4 - é quase certo que em algum momento no futuro ambas se encontrem e que, neste momento, ter-se-á a medicina integral que não será nem homeopatia nem medicina psicossomática, mas só, exclusivamente, medicina.

BIBLIOGRAFIA

1. CANON, W. B. *Voodoo Death*. Psycho-som-Med. 19.182, 1957.
2. CHOPPRA, D. *A cura Quântica*. São Paulo. Editora Best Seller, 1989, 302 pág.
3. DANCINGER, E. *Homeopathy. From Alchemy To Medicine*. Rochester. Healing Arts Press, 1987, 108 pág.
4. D'EPINAY, M. L. Groddeck. *A doença como Linguagem*. Campinas. Papirus. 1988, 98 pág.
5. ENGEL, G. *Sudden and Rapid Death During Psychological Stress — Annals of Internal Medicine*. 74: 771-772, 1971.
6. GROSSO, A. *Páginas de Medicina Homeopática*. Buenos Aires. El Ateneo Editorial, 1987, 294 pág.
7. HAHNEMANN, S. *Organon de la Medicina*. Buenos Aires. Editorial Albatros, 1986, 321 pág.
8. HAYNAL, A., PASINI, W. *Medicina Psicossomática*. São Paulo. Masson, 1983, 274 pág.
9. HIPPOCRATES. *Hippocratic Writings*. Chicago. London. Toronto. Encyclopedia Britannica Inc. 1952, 160 pág.
10. WEIZSÄCKER, V. V. *El Hombre Enfermo*. Barcelona. Luiz Miracle Editor, 1956, 210 pág.